

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CONTROL DE CAUDAL EN SOFT-PLC

COLECCIÓN DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE CONTROL DE
PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN

JUAN GARRIDO JURADO,
FRANCISCO J. VÁZQUEZ SERRANO

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Título: Control de caudal en soft-PLC

Autor: Juan Garrido Jurado, Francisco J. Vázquez Serrano

Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización

Grupo de Innovación Docente GID54

Universidad de Córdoba. España

Año 2024

<https://zenodo.org/communities/gid54-uco>

Versión: 1

La práctica descrita en este guion pertenece a la “*Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización*” del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Córdoba. Dicha colección recoge guiones de prácticas de laboratorio usados en varias de las asignaturas que imparte el Área empleando diversos equipos disponibles en sus laboratorios. Los guiones son elaborados por los miembros del Grupo de Innovación Docente GID54 de la Universidad de Córdoba.

This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

CONTROL DE CAUDAL EN SOFT-PLC

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta práctica es la implementación de un lazo de control de caudal en soft-PLC usando una válvula proporcional como actuador. Para ello se realizarán los siguientes pasos:

- Configuración y uso del emulador PLC (soft-PLC) de Siemens WinAC para controlar un proceso.
- Programación de la estrategia de control. En ella se utilizará la función básica de regulación PID de Siemens con el bloque de función CONT_C.
- Identificación del proceso y sintonía de controladores PI mediante métodos en el dominio de la frecuencia.
- Pruebas experimentales con conexión online con el proceso mediante un SCADA prediseñado.

Competencias trabajadas:

- CEEI7: Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
- CEEI8: Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.
- CEEI11: Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
- CB1: Poseer y comprender conocimientos de la vanguardia del campo de la Ingeniería Electrónica Industrial.

Conceptos a dominar por el alumnado:

- Reconocer y programar la configuración hardware de un PLC en STEP-7.
- Comprender el funcionamiento y parámetros de la función CONT_C como controlador PID, el escalado de sus entradas y salidas, así como su implementación en un OB cíclico.
- Identificar los componentes y señales del lazo de control bajo estudio.
- Calcular por identificación la función de transferencia de primer orden más retardo de un sistema a partir datos experimentales.

- Comprender las ventajas de la acción integral en la respuesta del sistema realimentado.

ANTECEDENTES

1. CONTROL BASADO EN PC (SOFT-PLC)

Tradicionalmente, la utilización del computador en aplicaciones industriales se ha limitado a tareas de supervisión y monitorización (SCADA) y de diseño asistido por ordenador (CAD) de los programas de control de los sistemas de control (PLC, SCD, CNC, etc.). Sin embargo, desde comienzos de los 90, el aumento en su capacidad de memoria y velocidad de cómputo junto con reducción de coste hace posible su uso como sistema de control. De hecho, el uso de un computador industrial con un sistema operativo en tiempo real (RTOS) en el que se implementan simultáneamente el control y la gestión de los procesos de producción es algo que se ha ido implantando paulatinamente en ciertos sectores industriales muy específicos y tecnológicamente punteros (aeroespacial, robótica, visión artificial...), así como en investigación (universidades o centros de investigación).

Actualmente, el limitado uso del computador industrial como sistema de control de procesos está relacionado con la tradicional resistencia al cambio, con la fama de inestabilidad de ciertos sistemas operativos del ámbito ofimático y con la falta de conocimientos que el personal de automatización tiene de lenguajes de programación de alto nivel. Para paliar este problema, algunos fabricantes proponen (como solución de compromiso) la combinación de un RTOS con programas que emulan por software el comportamiento de un PLC (**Soft-PLC**). Es lo que se conoce como **sistemas de control basados en PC**.

En concreto en esta práctica se va a usar la solución propuesta por Siemens mediante el software SIMATIC WINAC RTX V4.4. En la Figura 1 se muestra el aspecto de la pantalla principal. Ofrece las siguientes ventajas:

- Resulta ideal no sólo para ejecutar funciones de control y visualización sino también para ejecutar tareas con gran volumen de datos y funciones tecnológicas a gran velocidad en una plataforma de PC.
- Es compatible con las herramientas de programación convencionales de SIMATIC, como STEP-7.
- Integración con otras herramientas de comunicaciones y visualización como SCADA, OPC (dispone de un servidor OPC integrado), etc. La comunicación PG/OP permite conectar unidades de programación SIMATIC y paneles de operador.

- Máximo aprovechamiento y rendimiento de la memoria RAM del PC.
- Comunicación y diagnóstico a todos los niveles. SIMATIC WINAC ofrece toda la gama de prestaciones de la comunicación S7 con controles S7 y otras estaciones WINAC a través de las redes MPI, PROFIBUS e Industrial Ethernet (Figura 2). La integración de la periferia vía PROFIBUS DP se realiza a través de la interface DP integrado de los SIMATIC PC o mediante procesadores de comunicación (CP 5611/ CP 5613), pudiendo funcionar hasta cuatro líneas PROFIBUS con un máximo de 500 esclavos.

Figura 1. Pantalla principal de SIMATIC WINAC RTX.

Figura 2. Integración de SIMATIC WINAC RTX.

2. CONTROL PID EN SIEMENS

Dentro de la gama básica, cuando los procesos a controlar son lazos simples y lentos (presión, nivel, caudal o temperatura, entre otros), el control puede llevarse a cabo con las funciones PID software que ya están integradas en TIA Portal como objetos tecnológicos:

- Bloque de función CONT_C: algoritmo PID para controlar variables como presión, nivel o caudal usando tarjetas analógicas de entrada-salida.
- Bloque de función CONT_S: algoritmo PI que se usa en caso de actuadores integrales.
- Bloque de función PULSEGEN: se utiliza a la salida del bloque de función CONT_C para convertir las salidas proporcionales (-100%, 0, 100 %) en pulsos. Aunque el actuador es de tipo ON-OFF, la duración variable del pulso en función del valor en % (PWM) hace que se consiga un efecto similar al de un actuador proporcional.
- Bloque de función PID TCONT_CP: se usa específicamente para controlar la temperatura, de forma continua o mediante pulsos.
- Bloque de función TCONT_S: es un regulador PI de temperatura cuando los actuadores son integrales.

Dentro de la gama de regulación media-alta, el control también se realiza con bloques software parecidos a los anteriores, pero con ciertas estructuras de los lazos de control más complejas y preprogramadas en complementos como "Modular PID Control" o "Standard PID Control". Por último, en el caso de gama alta, el control se lleva a cabo con tarjetas preparadas especialmente para ello, esto es, con hardware específico (FM355C, FM355S, FM455C o FM455S). Estas tarjetas se usan cuando las especificaciones de control del proceso son exigentes, como velocidades mayores que en los casos anteriores o que no haya ninguna relación con la CPU (aunque la CPU pase a modo STOP, la regulación continua, a diferencia de lo que ocurre en los otros casos donde sí pararía), etc.

En esta práctica se usa el bloque de **función CONT_C**, que es un PID continuo, con el que se pueden regular variables analógicas como nivel, presión, caudal, etc. con señales de control analógicas. Mediante su parametrización es posible conectar o desconectar las acciones parciales del control PID. El algoritmo PID debe ejecutarse cíclicamente, y los resultados matemáticos de dicho algoritmo y todos los valores de los parámetros se guardan en un bloque de datos DB. Por tanto, por cada función CONT_C se necesita un DB de instancia. Su esquema de bloques, que se muestra en la Figura 3, podemos dividirlo en tres partes:

1. Parte superior: calcula el error y lo multiplica por la ganancia proporcional (GAIN). Para hallar el error, compara el valor real de la consiga (SP_INT) con el valor real de la variable controlada del proceso (PV), ambas en % o en una unidad física. El valor de PV se puede pasar, dependiendo de PVPERN_ON, bien desde un escalado externo PV_IN o bien se puede obtener a partir del valor de medida de la periferia PV_PER (la entrada analógica usada para recibir la medida del sensor) usando los bloques CPR_IN y PV_NORM del PID para escalarla (como se hará en esta práctica). Además, se puede

ajustar una zona muerta (DEADBAND) para el error, por debajo de la cual se considera que éste es nulo.

Figura 3. Diagrama de bloques de la función CONT_C obtenido de la ayuda de STEP-7.

- Parte central: aplica el algoritmo PID no interactivo con filtro en la acción derivativa (ver función de transferencia siguiente). Permite conectar o desconectar las diferentes acciones de control, de forma que es posible configurar un controlador P, I, D, PI, PD o PID. La acción integral se puede inicializar o congelar (I_ITLVAL, INT_HOLD). Además, hay una entrada de compensación de perturbaciones (DISV).

$$U(s) = GAIN \left(1 + \frac{1}{TI \cdot s} + \frac{TD \cdot s}{TM_LAG \cdot s + 1} \right) E(s) \quad (1)$$

- Parte inferior: se selecciona entre la señal de control calculada en la parte anterior (modo automático) o una señal manual (MAN). Después, esta señal se limita entre un valor máximo (LMN_HLM) y otro inferior (LMN_LLM). Por último, se normaliza a % (LMN) con el bloque LMN_NORM (por defecto, LMN_FAC y LMN_OFF son 1.0 y 0.0 dejando igual la señal). La señal de control LMN en formato real (%) se puede desescalar externamente para mandarla a la periferia o se puede desescalar

directamente en el bloque PID con CPR_OUT (como se hace en esta práctica), obteniendo la señal LMN_PER, que se manda a la salida analógica del autómata cableada con el actuador.

Para más detalles sobre los parámetros del controlador consultar el anexo I.

MATERIALES

Para la realización de esta práctica se van a usar los siguientes recursos:

- Equipo experimental (o planta) de control de caudal mediante válvula proporcional.
- PC con tarjeta PCI con interfaz PROFIBUS DP (CP5611), software SIMATIC: STEP 7, WINAC y Protool.
- Módulo de comunicaciones PROFIBUS y módulos de entradas y salidas de Phoenix Contact.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

La planta para controlar y su esquema P&I se muestran en la Figura 4. El agua de un depósito se hace recircular a través de una bomba autoaspirante. El líquido pasa a través de un caudalímetro, así como de una válvula proporcional y vuelve al depósito inicial. La apertura de la válvula es la variable manipulada con la que se regula el caudal que circula por el circuito, siendo ésta la variable controlada. Para evitar que la bomba trabaje con la válvula cerrada, se ha añadido un circuito de bypass que permite una salida de baja presión al líquido que sale de la misma.

El sensor de caudal es un caudalímetro electromagnético FXL5000 (Miniflow) de ABB. Su funcionamiento está basado en la Ley de inducción de Faraday, la cual establece que en un conductor que se mueve a través de un campo magnético se genera una tensión proporcional a la media de la velocidad del caudal. Esta tensión es captada por dos electrodos que están en contacto con el fluido. A la salida del convertidor se encuentran disponibles distintas señales eléctricas para su tratamiento (por ejemplo, impulsos proporcionales al caudal, señal de corriente de 4-20 mA, etc.).

Para regular el caudal se utiliza un actuador de control modular AME 10 de Danfoss, que es el que abre o cierra de forma proporcional la válvula. Además de las funciones básicas de control manual e indicación de posición, este actuador incorpora un interruptor sensible

que asegura que ni el actuador ni la válvula se vean expuestos a sobrecarga. Esta función garantiza automáticamente el autoajuste de las posiciones finales de la válvula.

Figura 4. Planta a controlar: arriba) equipo experimental; abajo) diagrama P&I.

El sistema de control que se utiliza es un sistema de control basado en PC (soft-PLC). En concreto se va a emular un PLC de Siemens en el ordenador mediante el software SIMATIC WINAC RTX V4.4. Para la comunicación del PLC con los periféricos se ha usado el procesador de comunicación CP 5611, que tiene formato de tarjeta PCI con interfaz PROFIBUS DP y que está conectada en el PC. Este CP se conecta a un módulo de comunicaciones PROFIBUS de Phoenix Contact, en concreto, el PB BK DP/V1. A este último se conectan los diferentes módulos de E/S necesarios para mediar y actuar sobre la planta.

PROCEDIMIENTO

Este procedimiento consta de los siguientes apartados:

1. Configuración de WinAC y configuración hardware de la tarjeta PCI CP5611 y los módulos E/S de Phoenix Contact.
2. Programación del lazo de control de caudal en STEP-7.

3. Identificación del modelo del proceso a controlar.
4. Diseño de un controlador PI y validación en simulación.
5. Validación experimental del control.

1. CONFIGURACIÓN DE WINAC Y CONFIGURACIÓN HARDWARE

En este apartado se muestra cómo llevar a cabo la configuración de un proyecto en STEP-7 cuando se usa el software WinAC como emulador de un PLC y una tarjeta PCI CP5611 como interfaz con los periféricos mediante PROFIBUS DP. Se asume que el software WinAC RTX 4.4 ha sido instalado y se ha configurado una estación PC que conecta el emulador PLC WinLC RTX con dicha tarjeta de comunicaciones. Para ello, en el *Station Configurator Editor* se crea una estación llamada PCSTATION. Se pulsa en WinLC RTX, luego en Propiedades, y se añade la tarjeta PCI disponible; en este caso la CP5611 (como se muestra en la Figura 5). Luego se acepta la configuración. Esto ya está hecho.

Figura 5. Configuración de estación PC en WinLC: izquierda) estado inicial; derecha) configurada.

A continuación, se va a partir de un proyecto en el que hay creado un SCADA con el software de Siemens Protool. Habrá que añadir la configuración Hardware y la red de comunicaciones. Lo normal hubiera sido crear el proyecto desde cero, pero de esta forma nos ahorramos tener que crear el SCADA, el cual será necesario para apartados posteriores de la práctica. Hay que llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Para empezar, se descomprime en el Escritorio el archivo *PraWinAC.rar*. Deberán aparecer una carpeta llamada *ControlC* donde está el proyecto y un archivo *TablaSimbol.asc* con la tabla de símbolos asociada.
2. Abrir el administrador SIMATIC. Pulsar Abrir Proyecto/librería. En la pantalla que se abre, pulsar Examinar, y en la parte izquierda, buscar en el Escritorio el proyecto *ControlC*,

que es el que acabamos de descomprimir. Al abrirlo aparecerá una figura como la siguiente, donde solo hay un componente SCADA, que no hay que tocar.

Figura 6. Estado inicial del proyecto SIMATIC.

3. Pulsar Insertar→Subred→PROFIBUS, y aceptar el nombre por defecto.

Figura 7. Añadir subred PROFIBUS.

4. Insertar→Equipo→Equipo PC SIMATIC y cambiar el nombre a PCSTATION.

Figura 8. Añadir estación PC.

5. Dentro de PCSTATION, abrir Configuración. Se abrirá la ventana del HW Config, donde desde el catálogo de hardware arrastraremos los componentes necesarios. En primer lugar, arrastramos al slot 2 de la estación PC el componente PC SIMATIC→Controladores→WinLC RTX →6ES7611-4SB00-0YB7→V4.2.

Figura 9. Añadir controlador WinLC a la estación PC.

6. Luego se agrega en IF1, el procesador de comunicaciones CP5611 para PROFIBUS, que está un nivel por debajo del anterior V4.2.

Figura 10. Añadir tarjeta CP5611 para conexión con periferia PROFIBUS.

7. En el cuadro de diálogo que aparece se selecciona la subred PROFIBUS(1) que se ha creado anteriormente, y la dirección 2. Se dejan los demás parámetros por defecto.

Figura 11. Configuración de la red PROFIBUS.

La ventana debe quedar como en la Figura 12, donde aparece una barra PROFIBUS(1):Sistema maestro DP(1). Si no es así, hacer doble clic en la CP 5611, y en la pestaña Modo de operación, seleccionar Maestro DP.

Figura 12. Configuración de CP5611 realizada.

8. A continuación, se añade el módulo de comunicaciones E/S IL PB BK DP/V1 de Phoenix Contact y los correspondientes módulos de E/S. Estos componentes, al no ser de Siemens, han tenido que ser incluidos en el catálogo de forma manual mediante sus correspondientes archivos GSD. Dentro del catálogo se busca en PROFIBUS-DP→Otros aparatos de campo→I/O→Phoenix Contact GMBH→Inline→IL PB BK DP V1. Se arrastra a la barra PROFIBUS:Sistema maestro DP (a la derecha en Figura 12). En el cuadro de diálogo de la red, se introduce 1 en la subred PROFIBUS(1) y se acepta. Debe quedar la Figura 13.

Figura 13. Configuración del módulo de comunicaciones de Phoenix Contact.

9. A continuación, se añaden los módulos de E/S que hay conectados. Para ello se seleccionan en el catálogo, justo un nivel por debajo del IL PB BK DP V1 de Phoenix Contact, y se arrastran a la parte inferior de la ventana HW Config. Esto debe hacerse en el mismo orden en el que están conectados. Se deben seleccionar los siguientes módulos y en dicho orden:

- IB IL AO 2/SF (2 salidas analógicas)
- IB IL AI 2/SF (2 entradas analógicas)
- IB IL 24/230 DOR 1/W (1 salida digital de potencia)

La ventana HW Config debe quedar como en la Figura 14, donde se pueden apreciar las direcciones asignadas por defecto a las entradas y salidas.

Figura 14. Configuración de los módulos E/S de Phoenix Contact.

10. A continuación, se hace doble clic sobre WinLC RTX, y en la ventana que se abre seleccionamos la pestaña *Ciclo/Marca de ciclo*. En ella, en la parte inferior marcamos *Marca de ciclo* y especificamos 20 en el cuadro de texto.

Figura 15. Configuración de la marca de ciclo.

11. Finalizado el proceso de configuración, se compila todo pulsando en el menú **Equipo** → **Guardar y compilar**. Se cierra el HW Config.

12. A continuación, se comprueba que los tres elementos de nuestro proyecto (PCSTATION, el módulo de comunicaciones E/S IL PB BK DP/V1 de Phoenix Contact y el SCADA que había inicialmente) están comunicados mediante la subred PROFIBUS(1). Para ello se abre el NetPro pulsando sobre el componente PROFIBUS(1) de nuestro proyecto. En principio, el SCADA no aparecerá conectado. Para ello, se pincha sobre su cuadradito rosa y en el cuadro de diálogo de la red, se selecciona la subred PROFIBUS(1) con la dirección 3. En el menú red

se pulsa Guardar y compilar, y tras finalizar se cierra la ventana. Debe quedar una configuración como la siguiente:

Figura 16. Red configurada.

2. PROGRAMACIÓN DEL PLC

En este apartado se realiza la programación del PLC, que básicamente consiste en parar o encender la bomba a través de una marca, y en implementar la función de un controlador PID para regular el caudal. Para esto último se utilizará la función FB41 de Siemens. Se utilizarán tres bloques de organización OB:

- OB1: es el OB principal. En él solo se controla la activación de la bomba.
- OB32: es un OB cíclico que se ha configurado previamente para ejecutarse cada segundo. En él es donde se incorpora la función CONT_C con la que se escala la entrada analógica de caudal, se usa el algoritmo PID para generar la señal de control a la válvula y se desescala esta para mandarla a la salida analógica.
- OB100: es el OB de arranque de la CPU y que solo se ejecuta una vez. Lo usamos para inicializar el control PID.

Antes de empezar con la programación, para ahorrar tiempo y hacer compatible el programa con el SCADA, se deben importar los símbolos de la tabla de símbolos que se descomprimió al principio. Para ello, abrir el editor de símbolos, en PCSTATION→WinLC RTX→Programa S7→Símbolos (Figura 17). Dentro del editor, en el menú Tabla, seleccionar Importar, y buscar en el Escritorio el archivo *TablaSimbol.asc* (Figura 18). Una vez importados los símbolos, guardar la tabla y cerrar.

Figura 17. Editor de símbolos.

	Estado	Símbolo	Dirección	Tipo de dato	Comentario
1		Aux_grabar_T	MW 0	INT	
2		Bomba	Q 0.0	BOOL	
3		Bomba_ON_OFF	M 10.0	BOOL	
4		COMPLETE RESTART	OB 100	OB 100	Complete Restart
5		CONT_C	FB 41	FB 41	Continuous Control
6		CYC_INT2	OB 32	OB 32	Cyclic Interrupt 2
7		Estado_Proceso	M 0.1	BOOL	
8		PID	DB 1	FB 41	
9		Pulso_grabar	M 20.7	BOOL	
10		Reset	M 0.0	BOOL	
11					

Figura 18. Tabla de símbolos importada.

	Nombre	Tabla de variables	Tipo de datos	Dirección	Rema...	Acces...	Visibl...	Comentario
1	bomba	Tabla de variables e..	Bool	%Q0.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Salida digital para habilitar el variador
2	onoff	Tabla de variables e..	Bool	%M1.0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bit de memoria para activar la aplicación
3	frecPER	Tabla de variables e..	Word	%QW12		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Salida frecuencia variador en formato periferia
4	hPER	Tabla de variables e..	Word	%IW12		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Entrada sensor de nivel en formato periferia
5	valPER	Tabla de variables e..	Int	%QW10		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Salida apertura servvávula 3 vías en periferia (si existe)
6	val100	Tabla de variables e..	Real	%MD2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Apertura servovávlua 3 vías en % (si existe)

Figura 19. Tabla de variables.

A continuación, procedemos a la programación de los bloques de organización OB.

1. Dentro de Programa S7→Bloques, insertamos el bloque OB100 y el OB32. Para ello, Insertar→Bloque S7→ Bloque de organización, y darle el nombre correspondiente y el lenguaje AWL.

Figura 20. Añadir bloques de organización OB32 y OB100.

2. **Programación del bloque OB1:** en él, que es donde está el ciclo principal del programa, solamente accionaremos o no la bomba en función de una marca que se podrá modificar desde el SCADA. Abrir el bloque OB1 e introducir el siguiente programa AWL:

```
OB1 : "Main Program Sweep (Cycle)"
Comentario:
Segm. 1: Título:
Comentario:
O      "Bomba_ON_OFF"          M10.0
=      "Bomba"                  Q0.0
=      "Estado_Proceso"        M0.1
```

Figura 21. Programa AWL del OB1.

3. **Programación del bloque OB32:** este bloque (que es uno de los bloques de interrupciones cíclicas) se ejecuta cíclicamente cada segundo, que va a ser el tiempo de muestreo indicado en el controlador PID. Por ello, el controlador PID se especifica en este bloque. Para ello abrimos el bloque OB32, y en el menú Insertar, escogemos Elemento de Programa. Dentro de la ventana que se abre, seleccionamos Librerías→Standard Library→PID Control Blocas→FB41 CONT_C.

Figura 22. Insertar función CONT_C.

4. Al insertarla, nos aparecerá en rojo la instrucción **CALL FB 41**, ya que es necesario especificar un DB de datos. Se indica el DB1, escribiendo **CALL FB 41, DB1**. Cuando pregunte si se desea generar dicho DB, pulsar Sí.

Figura 23. Generar el DB asociado.

5. Aparecerá la función FB41 (y al DB1 lo llamará PID por la tabla de símbolos importada) con todos sus parámetros en blanco. En este momento solo se van a especificar unos cuantos. Los otros parámetros no se configuran bien porque no es necesario o bien porque se hace a través de variables desde el SCADA (como las constantes proporcional, integral y derivativa), cuya programación no se detalla en esta práctica.

Figura 24. Función FB41 en AWL.

6. Completar los parámetros de entrada que se muestran en la Figura 25. Los principales son PV_PER, LMN_PER y COM_RST que son los que constituyen la conexión entre el proceso, el módulo de E/S y el controlador. Recordar que el caudalímetro está conectado a la entrada analógica PIW516, y la válvula proporcional a la salida analógica PQW512. COM_RST es el bit para resetear el control y se suele programar en el OB100. También se ha ajustado el escalado de la entrada de caudal para un rango de 0-5 l/min con PV_FAC y PV_OFF, y los límites de la válvula entre 5-100 % con LMN_HLM y LMN_LLM. En los números reales hay que poner el punto decimal, aunque sea cero (por ejemplo 0.0 en lugar de 0).

```

CALL "CONT_C" , "PID"
COM_RST := "Reset" // bit de rearranque del proceso
MAN_ON := //Conectar el valor real de la periferia (caudalímetro)
PVPER_ON:=TRUE
P_SEL :=
I_SEL :=
INT_HOLD:=FALSE // Congelar acción integral (false)
I_ITL_ON:=FALSE //Inicializar acción integral (false)
D_SEL :=
CYCLE :=T#1S //Tiempo de muestreo (1 segundo)
SP_INT :=
PV_IN :=
PV_PER :=PIW516 //Lectura Entrada analógica (caudalímetro)
MAN :=
GAIN :=
TI :=
TD :=
TM_LAG :=
DEADE_W :=0.000000e+000 //Ancho de zona muerta del error
LMN_HLM :=1.000000e+002 //Limite superior apertura servoválvula
LMN_LLM :=5.000000e+000 //Limite inferior apertura servoválvula
PV_FAC :=5.740000e-002 //Factor de escala del rango de caudal
PV_OFF :=-1.239200e+000 //Offset del valor real de caudal
LMN_FAC :=1.000000e+000 //Factor de escala del rango de apertura de la servoválvula
LMN_OFF :=0.000000e+000 //Offset del valor real de apertura de la servoválvula
I_ITLVAL:=
DISV :=0.000000e+000 //Entrada para perturbación
LMN :=
LMN_PER :=PQW512 //Envio salida analógica a la servoválvula
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
    
```

Figura 25. Parámetros a configurar en la función FB41.

7. **Programación del OB100:** este bloque es el bloque de arranque del proceso. En él programamos el bit necesario para resetear el controlador PID (y poner las salidas a cero) cada vez que se inicie el proceso con la marca "Reset". Abrir el bloque OB100 e introducir el siguiente programa:

```

OB100 : "Complete Restart"
Comentario:
Segm. 1: Titulo:
Comentario:
O "Reset" MO.0
ON "Reset" MO.0
S "Reset" MO.0

CALL "CONT_C" , "PID" FB41 / DB1 -- Continuous Control
COM_RST := "Reset" MO.0
MAN_ON :=
PVPER_ON:=
P_SEL :=
I_SEL :=
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=
CYCLE :=
:
:
:
LMN :=
LMN_PER :=
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=

O "Reset" MO.0
ON "Reset" MO.0
R "Reset" MO.0
    
```

Figura 26. Programación del OB100.

Lo que hace el programa es lo siguiente: primero, ponemos el bit "Reset" a uno. Segundo, llamamos a la FB41 usando el bit "Reset" como entrada a COM_RST, con lo que se resetea el controlador. Tercero, ponemos el bit "Reset" a cero para que el controlador siga con su funcionamiento normal en el OB32.

3. IDENTIFICACIÓN DEL MODELO DEL PROCESO

En este apartado se va a obtener un modelo matemático del sistema a controlar, es decir, analizaremos cómo influye la válvula en el caudal cuando no hay lazo de control sobre el mismo. Primero se hará un experimento en modo manual y luego, a partir de los datos registrados, se obtendrá el modelo del proceso. Para ello se realizarán los siguientes apartados:

1. Arrancar el programa WinLC RTX (el icono está en el Escritorio). Aparece la pantalla de la Figura 27, similar al frontal de un PLC. Ponerlo en STOP si no lo está.

Figura 27. WinLC RTX.

2. En el proyecto del SIMATIC Manager, seleccionamos la PCSTATION y pulsamos el icono Cargar, para volcar toda la configuración al emulador del PLC. Si nos pregunta por sobrescribir bloques ya existentes, le damos a que sí.

Figura 28. Cargar configuración en la estación PC.

3. Enchufamos el cuadro donde está el módulo de E/S de Phoenix Contact.

4. Arrancamos el SCADA, desde el SIMATIC Manager, seleccionándolo con el botón derecho y pulsando Iniciar Runtime.

Figura 29. Iniciar SCADA.

5. Debe aparecer la siguiente pantalla:

Control de Caudal Basado en PC

Figura 30. Pantalla principal del SCADA.

6. A continuación, pulsamos Alt+TAB y el emulador WinLC RTX lo pasamos de Stop a Run, pulsando sobre el botón correspondiente. Volvemos al SCADA y se comprueba que las señales del SCADA tienen valores numéricos. En caso contrario habría algún problema de comunicación.

7. Como se va a trabajar en manual para tratar de obtener un modelo, el slider "modo de control" se dejará en MANUAL.

8. Poner la bomba a ON. Comprobar que la bomba arranca, que el agua circula y que no hay pérdidas de agua en las conexiones. La válvula de salida del agua del depósito tiene que estar completamente abierta, y la de retorno del bypass en una posición cerrada o casi cerrada, para que así el rango de caudal que se va a controlar sea mayor. Una vez que esta válvula se ponga en una posición (cerrada o casi cerrada), no volverá a tocarse a lo largo de la práctica, ya que de lo contrario el modelo matemático del proceso que se obtendría sería diferente.

9. Poner el valor de la apertura de la válvula al 20%.

10. La evolución del caudal puede verse en el display correspondiente en la pantalla principal del SCADA, o mejor, se podrá ver su evolución en la pantalla de gráficos (Figura 31), accesible desde el menú superior del SCADA.

Figura 31. Pantalla de gráficos.

11. Esperar a que el valor de caudal esté en un valor estacionario, por lo menos durante la mitad de la duración vista en la ventana de gráficos.

12. Proceder a grabar los datos del experimento en un fichero. Para ello, ir a la ventana de Ficheros (en el menú superior del SCADA) y aparecerá una ventana similar a la de la Figura 32 (donde salen unos valores solo a modo de ejemplo). Elegir un nombre del archivo (apellido del alumno, por ejemplo) y pulsar *intro*, como periodo de muestreo, 1 segundo, y pulsar *intro*. Poner el *slider* de grabar en SI. De esta forma, se comienzan a grabar los datos en `C:\datos\nombre_del_fichero.txt`.

Figura 32. Pantalla de registro de datos en fichero (los valores indicados).

13. Volver a la pantalla principal y poner el valor de la apertura de la válvula al 35 %.
14. Comprobar en la ventana de gráficos el efecto de este cambio en el valor de la apertura de la válvula.
15. Esperar el nuevo estacionario (una media pantalla) y volver a poner la válvula al 20%. Dejar otra vez, que la salida llegue al estacionario. Cuando esto suceda, parar la grabación de datos en el fichero en la pantalla de registro de datos.
16. Se ha dado, por tanto, un salto de 20% a 35% y otro de 35% a 20%. Si se observa que el caudal ha cambiado muy poco, o que alcanza su límite inferior o superior, modificar estos valores y repetir los puntos anteriores.
17. Parar la bomba, y salir del SCADA.

A continuación, se van a analizar los datos registrados. Para ello se abrirá el software MATLAB y dentro de este programa se irá al directorio *C:\datos* donde se encuentra el fichero de datos creado y una función llamada *lee_datos()*. Se procederá como se indica a continuación:

18. Para obtener los datos y guardarlos en variables, en el prompt de MATLAB se escribe el siguiente comando en (2). Con ello se obtienen cuatro variables: *t* (tiempo), *caudal* (en l/min), *valvula* (apertura de la válvula en %) y *sp* (referencia de caudal en l/min)

$$\gg [t,caudal,valvula,sp]=lee_datos('nombre\ de\ nuestro\ fichero.txt'); \quad (2)$$

19. Se plotean los datos obtenidos mediante el siguiente comando:

$$\gg subplot(2,1,1);plot(t, caudal); subplot(2,1,2); plot(t, valvula) \quad (3)$$

20. En las gráficas se observará que el sistema en lazo abierto presenta una respuesta similar a un sistema de primer orden, analizando que no haya picos extraños que podrían deberse a pérdidas de datos durante la grabación (esto no sería normal y habría que repetir el registro de datos). El objetivo es crear un modelo de primer orden con retardo como el mostrado en (4), que se adapte a los datos experimentales. Si la dinámica de subida es diferente a la de bajada no alcanzando el mismo valor inicial de caudal, se pueden usar solo los datos relativos al salto positivo.

$$g(s) = \frac{K}{\tau s + 1} e^{-Ls} \quad (4)$$

21. Los tres parámetros a obtener (*K*, *L* y τ) se estiman de acuerdo a la Figura 33. La ganancia *K* del sistema será el cociente entre el incremento del caudal (valor final menos valor inicial) y el incremento de la apertura de la válvula. Tras determinar la recta de mayor pendiente, se calcula el retardo *L* como el tiempo desde que se da el salto escalón (t_0) hasta el punto de intersección de la recta anterior con el eje temporal. La constante de tiempo τ se

calcula según el método del 63%, que determina el instante de tiempo donde la salida se incrementa un 63% del incremento de caudal. La τ es igual al intervalo desde donde acaba el retardo L hasta dicho tiempo del 63%. Como se han hecho dos saltos (uno positivo y otro negativo) se pueden escoger como valores iniciales la media de los parámetros obtenidos para cada salto.

Figura 33. Identificación de los parámetros de un sistema de primer orden con retardo en la respuesta temporal ante salto escalón.

22. A continuación, se va a refinar el modelo si es necesario. Se crea en MATLAB una función de transferencia con dicha estructura y parámetros iniciales. Por ejemplo, si los parámetros fueran $K=0.5$, $\tau=2$ y $L=3$ se haría:

$$\gg g = tf(0.5, [2 \ 1], 'inputdelay', 3) \quad (5)$$

23. Se crean dos nuevas variables, *caudal2* y *valvula2* obtenidas a partir de *caudal* y *valvula* pero eliminando de ellas sus valores iniciales. Por ejemplo, en la práctica se empezó dando un valor a *válvula* de 20 y luego de 35. Por tanto, se hará

$$\begin{aligned} \gg \text{valvula2} &= \text{valvula} - 20; \\ \gg \text{caudal2} &= \text{caudal} - (\text{escribir aquí su valor inicial}); \end{aligned} \quad (6)$$

24. Ahora se tienen dos señales que comienzan desde cero. La primera se usa para excitar al modelo *g* creado anteriormente. Esto se hace así:

$$\gg \text{caudalmod} = \text{lsim}(g, \text{valvula2}, t); \quad (7)$$

25. En otra figura se plotea esta salida *caudalmod*, que es el caudal que se obtiene con el modelo y se compara con el caudal experimental *caudal2* usando el comando:

$$\gg \text{figure}(2); \text{plot}(t, \text{caudalmod}, t, \text{caudal2}) \quad (8)$$

26. Si el modelo estuviera bien identificado, las dos gráficas serían muy similares. Si esto no sucede se deben modificar los parámetros K , τ y L y repetir los puntos anteriores hasta que ambas gráficas tengan una coincidencia aceptable. Anotar el modelo obtenido para $g(s)$. Guardar las gráficas y datos necesarios para la memoria de prácticas.

4. SINTONÍA DEL CONTROLADOR PI Y VALIDACIÓN EN SIMULACIÓN

En este apartado se va a diseñar un controlador PI para el modelo identificado en el apartado anterior. Existen diversos métodos para diseñar un controlador PI con la función de transferencia en (9). En concreto se va a realizar un diseño en el dominio de la frecuencia por margen de fase, haciendo uso de una herramienta en MATLAB llamada SISO. Realizar los siguientes pasos:

$$PI: K(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) \quad (9)$$

1. Desde MATLAB, entrar en la carpeta C:/datos/SISO/ y escribir en el prompt `>> inicio`.
2. Entrar en el menú de configuración, seleccionar *proceso* y en la ventana que aparece rellenar los datos obtenidos con los parámetros obtenidos en el anterior apartado.
3. Ahora entrar en el menú de diseño, elegir "*por margen de fase*" y especificar 45 en el campo de edición de MF. Con esto se hará un diseño por margen de fase de 45°. Pulsar "*calcular*"; luego "*aceptar*" y volver a la pantalla principal donde los valores del PI obtenido aparecen en sus correspondientes campos de edición. Ahora pulsar *LC* para simular en lazo cerrado. Si el tiempo es excesivo o muy corto y la gráfica no se ve bien, entrar en *configuración/lazo cerrado* para dar valores adecuados al tiempo de simulación. Anotar los parámetros K_p y T_I del PI obtenido. Es aconsejable también visualizar la señal de control, ya que un controlador con una respuesta en la señal de control muy agresiva u oscilatoria, y que sobrepase los límites reales de la válvula, es probable que luego no responda adecuadamente en la planta real.
4. Repetir el proceso anterior para MF de 60° y 80°, anotando los valores del PI. En cada caso, capturar en ficheros de imágenes las respuestas en lazo cerrado para documentar la práctica y para comparar posteriormente estos resultados en simulación con los obtenidos con el sistema real. Tras ello, cerrar MATLAB.

5. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS CONTROLADORES DISEÑADOS

En este último apartado se van a probar sobre el sistema real los diseños de controladores PI calculados en el apartado anterior. Para ello se procederá de la siguiente forma:

1. Repetir los puntos para arrancar de nuevo el proceso. Abrir el SCADA desde el SIMATIC Manager seleccionándolo con el botón derecho y pulsando Iniciar Runtime. No arrancar la bomba de momento. Asegurarse de que el emulador WinLC RTX está en modo RUN.

2. Abrir la ventana de Conf. PID, como la de la Figura 34. Rellenar los valores de Kp y de Ti con alguno de los casos diseñados anteriormente. Importante: pulsar *intro* al escribir cada valor.

Figura 34. Configuración de los parámetros del control.

3. Volver a la pantalla principal del SCADA, colocar el slider de Modo de Control en la posición Automático (aparecen nuevos elementos como se muestra en la Figura 35) y conectar la bomba.

Figura 35. Pantalla principal del SCADA en modo automático.

4. Poner un valor de consigna intermedio, por ejemplo 2.5 litros por minuto. Volver a la pantalla de Gráficos y observar cómo evoluciona la señal.

Una vez alcanzada la consigna anterior, proceder a dar un salto en ella, por ejemplo, de 2.5 a 3 l/min (se puede hacer desde la misma pantalla de gráficos, en un campo de edición que aparece en la posición central, entre las dos curvas, como se observa en la Figura 36). Con referencias muy bajas, puede que la válvula llegue a su valor mínimo y empiece a oscilar entrando en un ciclo límite. Si ese fuera el caso, usar una referencia un poco mayor. Oscilaciones similares pueden también ocurrir con diseños muy agresivos que hacen que el

controlador supere su límite máximo y/o mínimo; si este fuera el caso, dicho controlador no sería aceptable.

Figura 36. Pantalla de gráficos en modo automático.

5. Volver a dar un salto hacia abajo, de nuevo hasta los 2.5 l/min. Capturar la ventana para documentar la práctica. Comparar con el resultado que se obtenía en simulación (la parte del salto positivo en la referencia).

6. Comprobar que el sistema rechaza perturbaciones. Para ello procederemos a cerrar ligeramente alguno de los retornos de agua al depósito, o cerrando **ligeramente** la válvula manual por la que la bomba toma el agua del depósito. La referencia debe mantenerse al cabo de unos segundos de transitorio. Capturar la gráfica.

7. Repetir los apartados anteriores para los otros dos controladores PI diseñados.

8. Para terminar, cerrar el SCADA y todos los demás programas. Y borrar la carpeta *ControlC* del Escritorio, que se descomprimió al principio de la práctica, junto con el archivo *TablaSimbol.asc*. Desconectar el cuadro de la planta, apagar el PC Y cerrar la válvula manual de la base del depósito.

ANEXO I

FUNCIÓN CONT_C: CONTROL PID

A continuación, se explican los parámetros de entrada y salida de la función CONT_C recogidos en las Tablas 1 y 2. Posteriormente, se describen algunos de estos parámetros (algunos no se usan en esta práctica).

Tabla 1. Parámetros de entrada de la función CONT_C.

Parámetro	Tipo de dato	Valores posibles	Por defecto	Descripción
COM_RST	BOOL		FALSE	COMPLETE RESTART / Rearranque completo Cuando se activa esta entrada se ejecuta la rutina de rearranque completo del bloque.
MAN_ON	BOOL		TRUE	MANUAL VALUE ON / Conectar modo manual Si está activada, se fuerza un valor manual a la salida.
PVPER_ON	BOOL		FALSE	PROCESS VARIABLE PERIPHERY ON / Conectar valor de periferia Si está activada, se lee el valor de la periferia indicado en PV_PER. En caso contrario, se lee la entrada real PV_IN.
P_SEL	BOOL		TRUE	PROPORTIONAL ACTION ON / Conectar acción P Si esta entrada está activa conecta la acción proporcional.
I_SEL	BOOL		TRUE	INTEGRAL ACTION ON / Conectar acción I Si esta entrada está activa conecta la acción integral.
INT_HOLD	BOOL		FALSE	INTEGRAL ACTION HOLD / Congelar acción I Si está activa congela el valor de la acción integral.
I_ITL_ON	BOOL		FALSE	INITIALIZATION OF THE INTEGRAL ACTION / Inicializar acción I Si está activa permite inicializar el valor de la acción integral al valor I_ITLVAL.
D_SEL	BOOL		FALSE	DERIVATIVE ACTION ON / Conectar acción D Si esta entrada está activa conecta la acción derivativa.
CYCLE	TIME	$\geq 1\text{ms}$	T#1s	SAMPLE TIME / Tiempo de muestreo El tiempo entre las llamadas debe ser constante.
SP_INT	REAL	-100.0, 100.0 % o magnitud física 1	0.0	INTERNAL SETPOINT / Consigna interna Entrada para ajustar el valor de referencia.
PV_IN	REAL	-100.0, 100.0 % o magnitud física 1	0.0	PROCESS VARIABLE IN / Entrada de valor real Valor de la variable de proceso en formato real en coma flotante (si PVPER_ON está OFF).
PV_PER	WORD		W#16#0000	PROCESS VARIABLE PERIPHERY / Valor leído de la periferia en formato entero para la variable del proceso
MAN	REAL	-100.0, 100.0 % o magnitud física 2	0.0	MANUAL VALUE / Valor manual Sirve para establecer un valor manual a la salida del PID.
GAIN	REAL		2.0	PROPORTIONAL GAIN / Ganancia proporcional Puede tener valor positivo o negativo.
TI	TIME	$\geq \text{CYCLE}$	T#20s	RESET TIME / Tiempo de acción integral

TD	TIME	>=CYCLE	T#10s	DERIVATIVE TIME / Tiempo de diferenciación (acción derivativa)
TM_LAG	TIME	>=CYCLE/2	T#2s	TIME LAG OF THE DERIVATIVE ACTION / Tiempo de retardo de la acción D El algoritmo de la acción D contiene un filtro.
DEADB_W	REAL	>= 0.0 % o magnitud física 1	0.0	DEAD BAND WIDTH / Ancho de zona muerta
LMN_HLM	REAL	>LMN_LLM <=100.0 % o magnitud física 2	100.0	MANIPULATED VALUE HIGH LIMIT / Límite superior de la variable manipulada en formato real
LMN_LLM	REAL	>=-100.0% <LMN_HLM o magnitud física 2	0.0	MANIPULATED VALUE LOW LIMIT / Límite inferior de la variable manipulada en formato real
PV_FAC	REAL		1.0	PROCESS VARIABLE FACTOR / Factor de valor real Se multiplica por el valor de PV (%) que hay a la salida de CPR_IN.
PV_OFF	REAL		0.0	PROCESS VARIABLE OFFSET / Offset del valor real Se suma al producto anterior en PV_NORM.
LMN_FAC	REAL		1.0	MANIPULATED VALUE FACTOR / Factor del valor manipulado Se multiplica por el valor manipulado a la entrada de LMN_NORM.
LMN_OFF	REAL		0.0	MANIPULATED VALUE OFFSET / Offset del valor manipulado Se suma al producto anterior.
I_ITLVAL	REAL	-100.0,100.0 % o magnitud física 2	0.0	INITIALIZATION VALUE OF THE INTEGRAL ACTION / Valor de inicialización de la acción I Valor al que se fuerza la salida del integrador al activar I_ITL_ON.
DISV	REAL	-100.0, 100.0 % o magnitud física 2	0.0	DISTURBANCE VARIABLE / Magnitud perturbadora Entrada para control anticipativo de la magnitud perturbadora.

1) Parámetros en las ramas de valor de consigna y de valor real con la misma unidad.

2) Parámetros en la rama de valor manipulado con la misma unidad.

Tabla 2. Parámetros de salida de la función CONT_C.

Parámetro	Tipo de datos	Valores posibles	Por defecto	Descripción
LMN	REAL		0.0	MANIPULATED VALUE / Valor manipulado En formato real en coma flotante.
LMN_PER	WORD		W#16#0000	MANIPULATED VALUE PERIPHERY / Valor manipulado periferia Valor manipulado en formato de periferia.
QLMN_HLM	BOOL		FALSE	HIGH LIMIT OF MANIPULATED VALUE REACHED / Salida que se activa si el límite superior LMN_HLM del valor manipulado es alcanzado.
QLMN_LLM	BOOL		FALSE	LOW LIMIT OF MANIPULATED VALUE REACHED / Salida que se activa si el límite inferior LMN_LLM del valor manipulado es alcanzado.
LMN_P	REAL		0.0	PROPORTIONALITY COMPONENT / Acción P Componente proporcional de la variable manipulada.
LMN_I	REAL		0.0	INTEGRAL COMPONENT / Acción I Componente integral de la variable manipulada.
LMN_D	REAL		0.0	DERIVATIVE COMPONENT / Acción D Componente derivativa de la variable manipulada.
PV	REAL		0.0	PROCESS VARIABLE / Valor real de la PV Valor en formato real de la variable de proceso.
ER	REAL		0.0	ERROR SIGNAL / Error de control Valor en formato real del error de control.

SP_INT: este parámetro se usa para fijar la consigna del lazo de control y es un número en formato real. Si se trabaja con ganancias normalizadas, como suele ser frecuente, se dará en %. Si no se trabaja con ganancias normalizadas también se puede introducir directamente en las unidades de la magnitud física a controlar, por ejemplo, 4.5 cm si se trata de nivel, o 0.1 bar si se trata de presión, etc.

PV_PER: si PVPER_ON está a 1, PV se obtiene directamente a través de una entrada analógica cuyo valor en formato entero se escala con funciones internas de CONT_C. En PV_PER se indica la dirección de la entrada analógica a la que está conectada el sensor (PIWXXX). Si la salida del sensor es unipolar (0-10 V, por ejemplo), el valor entero recibido estará comprendido entre 0 y 27648 y cuando sea bipolar, el valor estará entre -27648 y 27648.

Figura 37. Esquema de las conexiones de perifera analógica del PLC con la función CONT_C.

CRP_IN: esta función convierte el valor entero que recibimos del sensor (perifera) en valores reales entre el -100.0 % y el 100.0 % (realiza un escalado), aplicando la siguiente fórmula:

$$CRP_IN = PV_PER \times \frac{100}{27648} \quad (10)$$

PV_NORM: esta función normaliza los porcentajes de los valores proporcionados por el sensor (la salida de la función CRP_IN), adecuando los parámetros PV_FAC y PV_OFF, tal y como se puede apreciar en la siguiente fórmula que nos da la salida de esta función. Si queremos mantener las unidades en % (y la consigna también se dará en %), bastará con dejar PV_FAC igual a 1 y PV_OFF a 0. Por el contrario, si queremos cambiar a otras unidades, habrá que ajustar la pendiente y el offset de esta recta adecuadamente.

$$PV_NORM = CRP_IN \times PV_FAC + PV_OFF \quad (11)$$

DEADB_W: es una zona o banda muerta que se puede aplicar al error. Se puede usar, por ejemplo, para eliminar en la señal de error pequeñas fluctuaciones o ruido de medida introducido por el sensor. Teniendo en cuenta que los errores dentro de esta banda son tomados como cero por el controlador, cuanto mayor sea esta banda, menor será la precisión de control.

LMNLIMIT: a veces puede ser conveniente fijar unos límites a la salida del controlador, por ejemplo, para evitar cerrar por completo una válvula por razones de seguridad. Dichos límites se definen mediante los siguientes parámetros: LMN_HLM (superior) y LMN_LLM (inferior).

LMN_NORM: se usa para convertir la salida generada por el controlador tras pasar por el limitador LMNLIMIT (y que puede estar en cualquier unidad) a % según la siguiente fórmula. Si la salida ya estaba en %, LMN_OFF debe ser 0 y LMN_FAC será 1.

$$LMN = LMNLIMIT \times LMN_FAC + LMN_OFF \quad (12)$$

CRP_OUT: esta función convierte la salida de LMN_NORM en % y formato real a número entero, aplicando la siguiente fórmula. El resultado se manda al parámetro LMN_PER, al que normalmente se le adjudicará la dirección de salida analógica a la que está conectado el actuador (PQWXXX).

$$LMN_PER = LMN \times \frac{27648}{100} \quad (13)$$

COMRST: si especificamos este parámetro en 1, la función CONT_C se resetea. Esto se puede hacer en cualquier momento, pero lo más adecuado es programarlo en el bloque OB100 (ya que este solo se ejecuta una vez, cuando el PLC pasa de modo STOP a modo RUN). Después de haberse reseteado, los valores acumulados en LMN_P, LMN_I y LMN_D se ponen a cero (por lo que la salida también será cero) y se mantienen así mientras dicho bit sea igual a 1. Por tanto, es necesario que durante la regulación sea igual a 0.